

BOSHQARUV USULLARINI QO‘LLASHDA RAHBAR KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIGINING AHAMIYATI

Yavkochdiyeva Dilafruz Egamqulovna

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv mahorati” kafedrasini o‘qituvchisi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739584>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqaruv sohasida rahbarning kommunikativ kompetentligining ahamiyati haqida yoritilgan bo‘lib, boshqaruv usullarini qo‘llashda va xodimlar bilan samarali ijobiy munosabatlar o‘rnatishda kommunikativ kompetentlikning muhim jihatlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy boshqaruv, boshqaruv usullari, kommunikativ kompetentlik, xodimlar bilan muloqot, o‘zaro hamkorlik, samarali muloqot, rahbar.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность коммуникативной компетентности руководителя в сфере управления, а также приводится информация о важных аспектах коммуникативной компетентности в применении методов управления и установлении эффективных позитивных отношений с сотрудниками.

Ключевые слова: Современный менеджмент, методы управления, коммуникативная компетентность, общение с сотрудниками, взаимодействие, эффективное общение, руководитель.

Abstract. This article examines the importance of a manager's communicative competence in the field of management, as well as provides information on important aspects of communicative competence in applying management methods and establishing effective positive relationships with employees.

Key words: Modern management, management methods, communicative competence, communication with employees, interaction, effective communication, head.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish va huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurishda dadil qadamlar tashlanib, mamlakatimiz o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lini tanlab oldi. Iqtisodiy rivojlanishda bosqichma-bosqich amalga oshirilgan qator islohotlar bugun o‘z natijasini bermoqda. Shuningdek, mamlakat siyosiy va ijtimoiy hayotidagi tub o‘zgarishlar, davlat va xususiy ishlab chiqarishda demokratik tamoyillarga amal qilish zarurligi barcha ta‘lim muassasalari, korxonalar, muassasa rahbarlaridan mehnat jamoalariga rahbarlik qilishning yangicha usul va shakllarini o‘rganishni davrning o‘zi taqozo qilmoqda. Ayniqsa, zamonaviy boshqaruvni joriy etishda ta‘lim muassasalari rahbarlari va pedagoglari oldiga ulkan yangi talablar qo‘ya boshlandi. Sohaga yangi innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash, ta‘lim boshqaruvida samaradorlik oshirish muhim masalaga aylanib bormoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “... Barchamiz yaxshi bilamiz, xalqimiz oriyatli, nomusli xalq. Xalqimiz barcha narsaga chidashi mumkin, lekin takror-takror aytaman, adolatsizlik va nohaqlikka chiday olmaydi. Haqiqiy rahbar, haqiqiy yetakchi odamlarning bardoshini sinash uchun etnas, balki ularga munosib shart-sharoit yaratib berish uchun rahbar etib tayinlanadi. Barcha bo‘g‘indagi rahbarlar- u vazir yoki hokim bo‘ladimi, idora yoki tashkilot

boshlig'i bo'ladimi, odob-axloqi va madaniyati bilan hammaga o'rnak va namuna bo'lishi zarur" [7.].

Boshqaruv tushunchasi tor ma'noda biror-bir tashkilot maqsadini aniqlash va unga erishish uchun zarur bolgan rejalashtirish, tashkil etish va nazorat jarayonlarining foyda keltirishi, samara berishi, faoliyat yo'nalishini to'g'ri tanlay bilish, qarorlar qabul qila olishga hamda uning boshqarilishini nazorat qilishga va bu jarayonning borishiga bog'liq bo'ladi. Boshqaruv nafaqat muassasa doirasida, qolaversa, butun bir jamiyat, davlatni o'z tanlagan yo'li maqsad va intilishlariga yetaklovchi, iqtisodiyotni kuchli, barqaror ishlovchi mexanizmga aylantirishda muhim ta'sir etuvchi kuch hisoblanadi.

Boshqaruvni jamiyatning iqtisodiy negizi bilan bog'lab, shu bilan birga boshqaruvning ikki tashkiliy-texnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini hisobga olgan holda o'rganish lozim. Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv - aniq iste'mol qiymatini olish uchun mahsulot tayyorlashda mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv - mavjud ishlab chiqarish munosabatlari bilan bog'liq bo'lib, boshqaruv maqsadlarini belgilaydi. Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligining oshishi uchun sharoit yaratishga imkon beruvchi faoliyat turidan iboratdir. Ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvning maqsadi xodimlar samarali mehnat qilishi uchun sharoit yaratish, ularni ijtimoiy himoya qilishning ishonchli umumdavlat tizimini shakllantirish, bandlikni ta'minlash va aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Boshqaruvning mohiyati ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar darajasi, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va iqtisodiy aloqalarning murakkablashuvi bilan kengayib boradi. Boshqaruv ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish vositalariga mulkchilikning turli shakllari mavjud bo'lgan sharoitda ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobatni shakllantirish, foydani maksimallashtirishga qaratilgan bo'lsa, u butun bir iqtisodiy tizimda ishlab chiqarish evaziga jamiyat ehtiyojini qondira oladigan bozor infratuzilma elementlari va ularning o'zaro aloqasini ta'minlovchi mexanizmning barqaror ishlashiga, har bir fuqaro, guruh, uyushma, tashkilot va muassasalar manfaatlarini e'tiborga olgan holda ularning jahon sahnasida o'z o'rniga ega bo'lishiga qaratilgan bo'ladi.

Boshqaruvning asosini ob'yektiv iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa qonunlarga asoslanuvchi huquqiy ilmiylik tashkil etadi. Bu qonunlarni o'rganish va ularning aniq vaziyatlarda namoyon bo'lishini hisobga olgan holda tashkilot rahbarlari respublika iqtisodiyotini boshqarishning strategiya va taktikasini belgilaydilar.

Boshqaruv predmeti xo'jalik yuritishning barcha darajalarida boshqarishning qonunlari (qonuniyatlari), tamoyillari va munosabatlarini o'rganishdan iboratdir. Boshqaruv munosabatlari ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi bo'lib, turli iqtisodiy, tashkiliy, ijtimoiy, mehnat, psixologik va boshqa ko'rinishlarda boladi. Boshqaruv munosabatlari boshqaruv qo'l ostidagi xodimlar o'rtasidagi aloqa va o'zaro ta'sirning murakkab majmuyini ifodalaydi, demak, boshqaruv bu, eng avvalo, kishilarni boshqarishdir. Faqat ularning mehnat faoliyati vositasida ishlab chiqarishning moddiy unsurlari, ya'ni mehnat vositalari va predmetlariga ta'sir etiladi. Boshqarish ishini bajaruvchi idoralar va ularning rahbarlari boshqaruv sub'yektlari hisoblanadi.

Boshqarish usullari kishilarni, jamiyatni ob'yektiv ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish qonunlari talablarini bajarishga undaydi. Ular aniq bir usul, uslub, maqsadga erishish yo'lini ifodalaydi. Demak, Boshqaruv uslubi – xodimlarga, umuman, boshqarish ob'yektiga qo'yilgan maqsadga erishish jarayonida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishning maxsus izlanish usullari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Tizim usuli. Boshqaruv muammolarini yechishda ishlatiladi va tizimning butunligiga asoslanadi. Taraqqiy etgan davlatlarda tizimli majmual, tizimli-tarkib, tizimli-funksional, tizimli-kommunikatsion va boshqa ko‘rinishlari mavjud.

2. Izlanishning majmual usuli voqealarni va ularning bir-biri bilan bo‘lgan aloqalarini faqat ushbu fan usuli bilan emas, balki boshqa xil hodisalarni o‘rganuvchi fanlar bilan o‘rganadi.

3. Izlanishning tarkibiy usuli murakkab hodisalarni bolaklarga ajratishdan iborat.

4. Vaziyatli yondashish — Boshqaruv faoliyatining maqbul usullarini ichki va tashqi sharoitga qarab belgilash.

5. Integratsion yondashish usuli boshqa usullar ko‘rsatkicilarini liisobga olish asosida boshqarish hisoblanadi.

6. Modellashtirish - boshqariluvchi ob‘yekt boshqarish turli sxema, grafik va chizmalar, xomaki materiallar tayyorlash yordamida boshqarish usuli.

7. Matematik yondashuvda optimal qaror qabul qilish maqsadida matematik uslublar va kompyuterlar keng miqyosda qo‘llanadi.

8. Kuzatish usuli, bu Boshqaruv ob‘yekt to‘g‘risidagi ma‘lumotni rejali, ilmiy, uyushtirilgan asosda to‘plash usuli.

9. Eksperiment - boshqarish asosida boshqariluvchi ob‘yektga nisbatan namunaviy tajribadan o‘tgan usullarni qo‘llash. Bulardan tashqari, boshqaruvning eng asosiy bilish uslubi dialektik uslub bo‘lib, u boshqaruvga o‘rganilayotgan ijtimoiy hodisalarning mohiyatini ochishga yordam beradi.

Boshqarish usullarini ta‘sir etishning o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra: ma‘muriy-tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik va huquqiy shaklltirga ajratish mumkin. Boshqaruv mahorati uning barcha uslublarini egallash, ularni to‘g‘ri baholab qo‘llash, har bir aniq vaziyatda eng samaralisini topish qobiliyatiga ega bo‘lishdan iboratdir. Boshqaruv ilmi nuqtayi nazaridan yondashuvni tushunish rahbarga tashkilot mutaxassislari bilan muomala qilishga va tashkilot muammolarining unumli yechimini aniq ifoda qilib, ular bilan ishlashga yordam beradi.

Hozirgi zamon fanida “rahbar”, “lider” yoki “liderlik uslubi” va “rahbarlik uslubi” tushunchalarining nisbati yo‘nalishidagi muammolar eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bularning ichida ko‘proq ahamiyat kasb etuvchi B.D.Parginning[8.] fikriga ko‘ra lider ma‘lum bir guruhda shaxslararo munosabatlarni muvofiqlashtirib turadi, mikro muhitning elementi hisoblanadi, kutilmaganda vujudga keladi va uning holatining barqarorligi kamroq bo‘lib, harakatlanishi guruhning kayfiyatiga bog‘liq va u ko‘proq guruhning faoliyatiga aloqador bo‘lgan qarorlar qabul qiladi. Rahbar esa ijtimoiy tashkilot hisoblangan guruhlarda rasmiy munosabatlarni muvofiqlashtiradi va makro muhitning elementi hisoblanadi. Rahbar holatining barqarorligi ko‘proq bo‘lib, u ma‘lum bir tizimda bir necha marta ko‘proq vakolatlarga, qaror qabul qilish, buyruq berish, topshiriqlar berish, talab qilish huquqlariga ega. Qaror qabul qilish jarayoni birmuncha murakkabroq bo‘lib, ko‘pgina, turli xil vaziyatlarni qamrab oladi va bu vaziyatlar faqatgina bitta guruhga tegishli bo‘lmaydi. Rahbar ma‘lum bir kengroq ijtimoiy tizimning kichik bir guruhida faoliyat ko‘rsatsada, uning harakat doirasi keng hisoblanadi. Ayrim mutaxassislarning fikriga ko‘ra, liderlik jamoa faoliyatining samaradorligini oshirishda rahbarlik tushunchasini to‘ldiradi.

Tadqiqotchi A.Nosirov rahbarlik menejmentida kompetensiyani muhimligini ta‘kidlab o‘z fikrlarini bildiring boshqarishda qo‘yidagi qobiliyat kompetensiyalari:

1. Standart kompetensiya ushbu ya‘ni faoliyatga oid innovatsion vazifalarni belgilab olishi qobiliyatidir;

2. Asosiy kompetensiya – ushbu faoliyatga oid innovatsion vazifalarni belgilash olish qobiliyati;

3. Yetarli kompetensiya kasb faoliyatining yangi turlarini yarata olish qobiliyati;

4. Kasbiy kompetensiya – pedagogika va psixologiyaga oid bilimlarga ega bo‘lish, o‘z ustida ishlash o‘quvchilarda motivatsiyani shakllantirishdan iborat, deb ta’kidlaydi [8].

Kasbiy muloqotga bo‘lgan ehtiyojni belgilaydigan motivatsiyalarni shakllantirish, kasbiy faoliyatda kommunikativ jarayonni tashkil etish qonuniyatlarini bilish, kommunikativ jarayonni boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish, professional muloqotda nazorat va o‘z-o‘zini nazorat qilish, kommunikativ xatti-harakatlarning aks etishi menejerlar faoliyatining sifatini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” qonuni // 2020-yil 23-sentabr O‘RQ-637-son // www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni // www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston-2030 strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 23-sentabrdagi PF-158-son farmoni // www.lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori // www.lex.uz
5. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
6. Abdullajanova D.S. “Kadrlar boshqaruvini tashkil etishning ijtimoiy-psixologik asoslari (xotin-qizlar misolida)” 2023 O‘zMU Xabarlari ilmiy jurnal, 1/2/1 son.